

TITSMZP945 – Metodika k výsledku V2 – Mapa cestní sítě KRNAP

Konečný uživatel výsledků: **Ministerstvo životního prostředí**
Vršovická 1442/65
Praha 10, 100 10

Název projektu: Analýza změn vodního režimu pozemků a vodních toků na území Krkonošského národního parku vyvolaných sítí pozemních komunikací

Číslo projektu: TITSMZP945

Řešitel projektu: VÚV TGM, v.v.i., Podbabská 2582/30, 160 00 Praha 6

Doba řešení: 1. 12. 2021 – 31. 5. 2024

Důvěrnost a dostupnost: veřejně přístupný

Informace o autorském týmu:**VÚV TGM, v.v.i.**

Ing. Luděk Strouhal, Ph.D.

Ing. Veronika Táboříková

Ing. Jiří Procházka, Ph.D.

Ing. Adam Beran, Ph.D.

Ing. Václava Mat'ašovská

FSv ČVUT v Praze

Ing. Václav David, Ph.D.

Doc. Ing. Josef Krása, Ph.D.

Název výsledku projektu:

Mapa cestní sítě KRNAP

Program veřejných zakázek v aplikovaném výzkumu a inovacích pro potřeby státní správy BETA2 byl schválen usnesením vlády České republiky č. 278 ze dne 30. 3. 2016 a je zaměřen na podporu aplikovaného výzkumu a inovací pro potřeby orgánů státní správy. Poskytovatelem finančních prostředků je Technologická agentura ČR.

T A
Č R

Tento projekt je financován se státní podporou
Technologické agentury ČR
v rámci programu BETA2

www.tacr.cz
Výzkum užitečný pro společnost

Ministerstvo životního prostředí

1. Úvod

Obsahem tohoto souboru map jsou dvě mapy cestní sítě KRMAP aplikující typologii cestní sítě pro hodnocení jejího vlivu na hydrologický režim území. Typologie cestní sítě byla navržena ve dvou úrovních – základní a detailní a tomuto členění odpovídají i dvě předkládané mapy. Typologie stejně jako soubor map byly vytvořeny v rámci řešení projektu TAČR v programu Beta 2 s označením a názvem TITSMZP945 - Analýza změn vodního režimu pozemků a vodních toků na území Krkonošského národního parku vyvolaných sítí pozemních komunikací. Cílem projektu bylo na pilotním území KRMAP vyvinout metodiku hodnocení cestní sítě z hlediska jejího potenciálu ovlivnění hydrologického režimu okolních pozemků, kterou by bylo možné následně aplikovat i v dalších (zejména) chráněných územích. Typologie a mapa představují další samostatné výsledky projektu, které slouží jako pomocné nástroje pro hodnocení cestní sítě dle zmíněné metodiky. Tento dokument slouží pro dokumentaci aplikace Typologie a detailních postupů při tvorbě mapy, samotná Typologie zde nebude podrobněji rozváděna, pro případ potřeby odkazujeme čtenáře na příslušný výsledek projektu.

2. Popis novosti mapy

Prezentovaný soubor map představuje inovativní produkt zejména z hlediska použitých analytických postupů a odvozeného obsahu. Co se týká použitých vstupních dat, lze hovořit o aspektu novosti pouze v případě detailní mapy cestní sítě, pro jejíž odvození byla použita data z detailního pozemního průzkumu cestní sítě specificky zaměřeného na vybrané technické a hydrologické aspekty cest. Dle vědomostí řešitelského kolektivu nebyla podobná data minimálně na českém území nikdy systematicky shromažďována a v tomto měřítku aplikována.

Z pohledu použitých postupů byly vyvinuty nové postupy již při zpracování základní úrovně mapy cestní sítě. Konkrétně nástroje pro dělení linií cestní sítě v místech prudkých směrových změn a výškových extrémů nejsou součástí běžně dostupných GIS nástrojů a musely být vytvořeny a testovány v rámci řešeného projektu s využitím nástrojů R project. Pro následující odvození charakteristik úseků cestní sítě dle požadavků Typologie již byly použity standardní nástroje a postupy. Posledním aspektem novosti předkládaných map je tak samotný obsah, který zejména v případě detailní mapy nemá na našem území obdoby.

3. Rozsah využití a přínos pro uživatele

Mapa byla vytvořena jako jeden z předem požadovaných výsledků projektu. Jako hlavního uživatele tedy lze označit konečného uživatele výsledků projektu, tedy vybraná oddělení MŽP a jejich prostřednictvím Správu KRMAP. Mapa by měla sloužit jako jeden z důležitých podkladů pro výběr lokalit vhodných pro realizaci renaturací nebo opatření ke snížení negativních dopadů cestní sítě na odtokový režim v území národního parku. Z obecného pohledu pak lze jako uživatele mapy, resp. tohoto průvodního dokumentu, označit budoucí zpracovatele obdobných studií v dalších chráněných územích ČR. Těm by měl posloužit jako metodický návod a vzor pro aplikaci Typologie cestní sítě a hodnocení hydrologických dopadů cestní sítě.

4. Mapa základní typologie cestní sítě KRMAP

4.1 Vstupní data

Klíčovým vstupem, jehož kvalita předurčuje přesnost následné klasifikace, je liniová vrstva cestní sítě. Předkládaný soubor map byl vytvořen s využitím datové vrstvy cestní sítě udržované GIS oddělením Správy KRMAP. Tato vrstva byla upřednostněna před běžně dostupnými objekty ZABAGED z důvodu mírně vyšší prostorové přesnosti (zjištěno porovnáním oproti DMR5G a modelu terénu na bázi laserscanu) a zejména rozsáhlejší atributové výbavě – rozlišení druhů povrchu aj. Z těchto důvodů lze doporučit preferenci obdobných datových zdrojů poskytnutých správcem území oproti obecně dostupným datovým zdrojům, hlavním rozhodovacím kritériem však vždy musí být polohová přesnost.

V případě, že správce hodnoceného území nedisponuje vlastní podrobnější datovou sadou, lze pro aplikaci Typologie cestní sítě využít objekty ZABAGED. Do výsledné vrstvy cestní sítě by měly být integrovány objekty:

- Silnice, dálnice,
- Silnice neevidovaná,
- Ulice,
- Cesta

Posledně jmenovaný objekt *Cesta* je vhodné ve výsledné liniové vrstvě rozlišit dle dostupných detailních atributů. Od roku 2024 došlo k nahrazení původního členění typu cesty na *zpevněná/nezpevněná* novým dělením *udržovaná/neudržovaná*. Povahu této změny zpracovatelé této Mapy nemohli z důvodu ukončování výsledků projektu podrobněji analyzovat a posoudit. Uvedené liniové vrstvy je vhodné doplnit daty o členění lesní cestní sítě, kterým by měl disponovat její správce.

Problematickým objektem polohopisu ZABAGED je *Pěšina*. V obecné rovině by pěšiny neměly být do hodnocení zahrnovány, neboť jen vliv na odtokový režim okolních pozemků je ve srovnání s ostatními druhy cest marginální. Díky detailnímu průzkumu v pilotních lokalitách KRMAP se však ukázalo, že mnohé cesty vedené v ZABAGED jako pěšina jsou ve skutečnosti sice cesty neprůjezdné, ale terénní konfigurací poměrně výrazné, protože vedou v trase historicky dopravně významné cesty. Tyto výrazné pěšiny nelze rozlišit na základě atributové výbavy datového objektu, neboť atribut popisující typ pěšiny (*udržovaná/neudržovaná*) nebo jejího povrchu je alespoň na území KRMAP naplněn v zanedbatelném procentu případů. Proto doporučujeme tento objekt pro aplikaci základní úrovně typologie nezahrnovat a doplnit významné úseky (zásah do terénu/zpevněný povrch) až na základě detailního průzkumu hodnocené lokality.

Dalšími nezbytnými podklady pro aplikaci Typologie cestní sítě jsou:

- Liniová vrstva vodních toků (ZABAGED)
- DMR4g a DMR5g

4.2 Použité metody

4.2.1 Kontrola topologie datové vrstvy cestní sítě

Výchozím požadavkem pro členění úseků cestní sítě je její topologická čistota ve smyslu dělení na styku dvou a více cest, zejména tedy vyloučení přesahů, nedotažených nebo průběžných linií. Dále je požadována existence pseudouzlů (rozdělení úseku) v místech změny povrchu cesty. První požadavek na dělení při styku cest byl v použitém datovém podkladu Správy KRNAP porušen ve stovkách případů. Prvním krokem proto bylo vyčištění těchto chyb. Úseky byly automatizovaně rozděleny v místě styku, což ovšem vedlo ke vzniku vysokého množství velmi krátkých úseků v důsledku nepřesného dotažení linií v místě styku. Tyto krátké úseky byly do délky 5 m automatizovaně a nad uvedeným prahem individuálně posouzeny a ošetřeny.

Na rozdíl od změny povrchu cesty, mnohé jiné pseudouzly v liniové vrstvě cestní sítě nejsou žádoucí, neboť vedou k nadbytečné fragmentaci cestní sítě. Použitá vrstva jich obsahovala značné množství v místech změny některého z atributů, např. v místě začátku/konce tyčového značení, značení běžeckých tras či cyklotras, případně při změně územní příslušnosti. Úseky byly proto sceleny tak, aby zůstalo zachováno dělení pouze v křižovatce a v místě změně povrchu nebo druhu komunikace.

V případě objektů ZABAGED z hlediska topologické čistoty výsledné vrstvy odpadá problém přesahů a nedotažených linií, chybějící nebo nadbytečné pseudouzly však zůstávají. Pozemní komunikace vyšších kategorií zpravidla nejsou rozděleny v místě zaústění Cest (lze automatizovaně rozdělit), naopak Cesty obsahují uzlové body i na křižovatkách s pěšinami, které je vhodné odstranit a úseky zde scelit, pokud zde zároveň nedochází ke změně jiného významného atributu cesty.

4.2.2 Dělení cestní sítě v místech směrových zlomů

Požadavek na dělení cestních úseků v místech s významnou změnou směru vznikl původně při testování odvození příčných profilů cest a identifikace její polohy vůči terénu (zážez/násyp). Přestože tato charakteristika byla později ze základní úrovně typologie přesunuta až do úrovně detailní, požadavek na směrové dělení byl ponechán kvůli zpřesnění dalších charakteristik (např. průměrný podélný sklon). Identifikaci směrových zlomů neumožňují běžné nástroje GIS a je nutné ji provést s využitím pokročilejších skriptovacích technik. V případě předkládané mapy byla identifikace směrových změn provedena automatizovaně nástroji *R project* ve dvou krocích:

A) Nalezení prudkých zlomů mezi sousedními vertexy

Každá linie byla rozložena na zdrojové body (vertexy) a mezi sousedními vertexy byl spočten úhel a staničení bodu od začátku linie. Pokud byl tento menší než 100°, byl bod označen jako bod prudké změny směru. V prostředí ArcGIS pak byly zlomy vizuálně

zkontrolovány a na výjimky odstraněny body blíže než 50 m od začátku nebo konce linie tak, aby bylo zabráněno nadbytečné fragmentaci cestní sítě a tvorbě krátkých nevýznamných úseků. Zároveň byly prověřeny linie s více než jedním zlomovým bodem a ponechány byly jen body v dostatečné vzájemné odlehlosti, případně vymezující nějaký homogenní úsek. Zcela byly odstraněny zlomové body mimo území ČR (kvůli absenci spolehlivého podrobného DMR) a body ve významně zastavěném území. Výsledkem bylo 126 prudkých zlomových bodů, kterými byly úseky cestní sítě odděleny.

B) Detekce výrazných směrových oblouků

Častější než prudké směrové zlomy jsou v liniové vrstvě cestní sítě oblouky, které však i na relativně krátké vzdálenosti mohou výrazně změnit směr cesty, např. oblouky v prudkém stoupání lesní cesty. V takových případech je linie obvykle složena z různě početné sady vertexů, na které se tak nedá spoléhat. Proto byly nástroji R project pro každou linii vygenerovány body nové s průměrnou odlehlostí 15 m. Tento bodový dataset neobsahoval počáteční a koncový bod původní linie a často ani její vlastní vertexy, ale všechny body na původní linii ležely a představovaly tak její „pravidelnou“ aproximaci. V každém bodě byl opět určen úhel k sousedním bodům a přibližné staničení. Vizualizací dle velikosti úhlu a odborným posouzením řady případů byla jako prahová hodnota pro identifikaci „výrazného oblouku“ vybrán úhel 120°. Opět byly vyfiltrovány body do 50 m od začátku/konce úseku cesty, mimo území ČR, v zastavěném intravilánu a nadbytečné body v těsné blízkosti jiných.

Obr. 1: Ostrý zlomový bod (červený trojúhelník) a tři výrazné oblouky (oranžové a žlutý kruh) jako dělicí body linie přístupové cesty k Tetřevím boudám.

4.2.3 Dělení cest na křížení s vodním tokem

Jedna z charakteristik úseku cesty je křížení s vodním tokem. V případě využití vrstvy ZABAGED (Vodní tok) je nutné v prvním kroku vyfiltrovat pouze povrchové vodní toky a neuvažovat tak křížení se zatrubněným tokem. V obecných rysech je vhodné v místě křížení úsek cesty rozdělit, často se zároveň jedná o místo zlomu výškového profilu a rozdělením dojde ke zpřesnění dalších vyčíslovaných charakteristik. Nemělo by to však být aplikováno plošně bez ohledu na polohu křížení, které se často nachází velmi blízko křížovatky, resp. konce úseku. Takové rozdělení by pak vedlo k nežádoucí fragmentaci cestní sítě a tvorbě velkého množství zanedbatelně krátkých úseků. Proto byly nejprve vybrány všechny linie protínající vodní toky a s pomocí nástrojů R project na nich byly vygenerovány pomocné body podobně, jako v předchozím případě směrových zlomů, pouze v menším rozestupu 5 m. Bodům bylo spočteno přibližné staničení a pomocí prostorového výběru (nejbližší bod) identifikována přibližná vzdálenost bodu křížení cesty s vodním tokem od začátku/konce úseku cesty. Pouze body ve vzdálenosti nad 50 m byly poté použity pro rozdělení úseků cest. Pro pozdější určení kritéria křížení s tokem byly použity všechny průsečíky. Celkem tak bylo pro území KRNAP použito více než 1200 bodů k dělení cestní sítě, k označení úseků křížících vodoteč pak přes 2700 průsečíků.

4.2.4 Identifikace výškových extrémů v podélném profilu cest

Pro zajištění korektního výpočtu sklonových charakteristik úseku cesty, je vhodné linii cesty rozdělit v místech lokálních vrcholů a výškových minim. Jejich identifikaci opět není možné provést s pomocí běžných GIS nástrojů a je nutné naprogramovat robustní analýzu podélného profilu cesty. Pro tvorbu předkládané mapy byly vytvořeny analytické skripty v prostředí R project. Pro identifikaci optimálního nastavení nástrojů byly v rámci každého úseku cesty vygenerovány body postupně ve čtyřech variantách odlehlostí 2-5-10 a 20 m a těmto bodům přiřazena výška dle DMR5G. V každém bodě pak byla posuzována jeho výška v kontextu výšky dvou sousedních bodů a indikována lokální maxima a minima šesti úrovní významnosti s ohledem na požadovaný práh p výškového rozdílu (testovány byly varianty $p = 10, 40, 70, 100$ a 150 cm). Šest úrovní významnosti (řazeno od nejvyšší po nejnižší) bylo definováno pro maximum (minimum) jako:

- vysoké široké max (min),
- nízké široké max (min),
- vysoké široké max (min) s blízkou inflexí,
- nízké široké max (min) s blízkou inflexí,
- vysoké úzké max (min),
- nízké úzké max (min).

Definice úzkého maxima (minima) předpokládala dosažení vyšší (nižší) úrovně terénu vzdálenějšího (druhého) bodu od posuzovaného centrálního bodu. Tímto automatizovaným postupem byla analyzována kompletní cestní síť v řešeném území s podrobností výškové

změny podélného profilu v kroku 2-5-10 a 20 m. Příklad kritérií pro identifikaci nejvýznamnějšího lokálního maxima ukazuje **Obr. 2**.

Obr. 2: Pravidla pro identifikaci nejvýznamnějšího lokálního maxima (p = práh)

Kvůli prověření potenciálních chyb ve směrovém vedení cest byla stejná analýza zopakována pro rovnoběžné linie po obou stranách cest s odstupem 5 a 10 m. Vygenerované grafy podélných profilů byly sestaveny do html přehledů jako na **Obr. 3**, kde byly vizuálně analyzovány. Tyto přehledy prokázaly dostatečnou přesnost směrového vedení linií cest - rovnoběžné prvky vykazovaly mnohem vyšší výškové fluktuace oproti relativně hladkým průběhům os cest, což ukazuje na jejich správnou polohu vůči DMR. Dále byla touto analýzou určena ideální odlehlost bodů pro tvorbu podélných profilů. Z testovaných hodnot 2, 5, 10 a 20 metrů se jako optimální ukázala hodnota odlehlosti 10 m, vyšší podrobnost vedla viditelně ke značnému datovému šumu, zatímco při větším odstupu docházelo ke ztrátě některých významných výškových extrémů v rámci podélného profilu cesty. Vliv velikosti výškového prahu se ukázal jako méně významný, pro následné analýzy byla použita hodnota 70 cm.

Stejně jako v případě směrových zlomů a křížení s toky byly odstraněny extrémy do 50 m od začátku/konce cestního úseku, za hranicemi ČR nebo v zastavěném intravilánu. Při výskytu blízké dvojice (do 50 m) minima a maxima, bylo ponecháno maximum jako dělicí bod, ale pro identifikaci s potenciální drahou odtoku byl použit bod lokálního minima. Velmi blízké body (do 30 m) byly zpravidla smazány pro podezření z chyby pozice cesty vůči DMR.

Získané extrémy tří nejvyšších tříd významnosti byly poté použity pro rozdělení úseků cest. Příslušným atributem byly označeny úseky navazující na vodní tok a lokální minimum.

Obr. 3: Příklad podélných profilů osy cestního úseku (sloupec vpravo) a dvou rovnoběžek ve vzdálenosti 5 a 10 m (dva levé sloupce) a identifikovaných lokálních výškových extrémů. Zobrazeny profily z bodů s odlehlostí 10 m a s výškovým prahem 100 a 150 cm pro identifikaci významného extrému.

4.2.5 Rozdělení na úseky konstantní délky a určení podélného sklonu

S využitím nástrojů ArcGIS byly pro všechny cestní úseky dělené ve směrových, výškových extrémech a na křížení s vodním tokem dále automatizovaně rozčleněny na úseky konstantní délky 200 m tak, aby v souladu s navrženou základní typologií nebyly úseky hodnocené z hlediska podélného a příčného profilu cesty příliš dlouhé. Přitom pokud dělicí body dříve definovaných úseků byly vzdáleny méně než 50 m od konce linie, krajní úsek již nebyl dále dělen na dva. Dělicí body a jejich staničení byly opět generovány nástroji *R project*.

Výsledkem všech provedených topologických analýz je tedy vektorová mapa linií cestní sítě dělených podle změny povrchu, na křižovatkách, ve směrových zlomech, na kříženích s tokem a ve významných výškových extrémech, dále pak po 200 m konstantně, přičemž úseky přímo sousedící s body změny mohou dosahovat maximální délku kolem 250 m. Pro tyto úseky byl následně určen maximální výškový rozdíl nad rastrem DMR5G a vztahením k délce úseku určen průměrný podélný sklon. Kromě absolutních hodnot byl sklon klasifikován do tříd použitých v Technických doporučeních pro projektování lesní dopravní sítě (Zlatuška a kol., 2020) pro návrh odlehlosti prvků příčného odvodnění. Jedná se o třídy do 6, 8, 10, 12, 14 a 16 % a výše.

4.2.6 Určení průměrného sklonu okolního terénu a přispívajících ploch

Pro stanovení charakteristiky sklonu okolního terénu byl použit podklad DMR4G. Nejprve byl model shlazen 3x3 filtrem a spočten rastr sklonů v procentech. Průměrné sklony byly vyhodnoceny v rámci obalové zóny 20 m od osy cesty na obě strany.

Méně podrobný model terénu DMR4g je doporučeno použít i pro odvození příspěvkových ploch (povodí) jednotlivých úseků cest. V případě podrobnějšího modelu DMR5g totiž často dochází při určení odtokových drah k toku podél linie cest díky reliktním cestním příkopům přítomným v podrobnějším modelu.

Pomocí nástrojů rastrové analýzy směřování odtoku na základě maximálního sklonu modelu terénu byly vygenerovány nad modelem terénu DMR4G plochy povodí k rastrovým ekvivalentům všech jednotlivých úseků cestní sítě základní topologie. Pomocí nich byly určeny přispívající plochy z hlediska plošného povrchového a mělkého podpovrchového odtoku ke každému úseku cestní sítě. Před analýzou směrů odtoku byly z DMR4G vymaskovány linie vodních toků a cest, zbylý model terénu pak byl ošetřen na bezodtoká místa. Samotná povodí byla generována pro rastrově rozšířené (o jeden pixel na obě strany) linie cest. Pro toto rozšíření je vhodné použít nástroj r.grow z GRASS toolboxu v prostředí QGIS, v ArcGIS podobná funkce chybí. Drobné nepřesnosti v určení příspěvkových ploch jsou patrné v místech, kde rastrově rozšířená linie cesty „přesáhne“ až za linii vodního toku, kde pak funguje jako přídatná zdrojová plocha o několika pixelech se svým vlastním povodím, jak ukazuje **Obr. 4**.

Obr. 4: Vlevo směřování odtokových drah na podkladě DMR5G s rozlišením 0,5 m zohledňuje zářez cesty a její příkop, což vede k chybnému přiřazení zdrojové plochy sousednímu úseku. Vpravo odtokové dráhy na podkladě DMR4G korektně zachycují sběrnou plochu, k toku podél cest nedochází. Drobné nepřesnosti v místě odlehlých zdrojových pixelů za linií vodoteče.

Nepřesnosti v podobě přesahu příspěvkových ploch úseků cest za linii vodního toku je možné na úrovni základní typologie vynechat, v případě detailní typologie je možné je odstranit následujícím schematickým postupem:

- Vymaskování linií povrchových vodních toků z rozšířeného rastru cest
- Konverze rastru na polygony, frekvenční analýza a ruční editace vícenásobných zón – potenciálních přesahů za vodní toky
- Odvození povodí vyčištěných rastrů rozšířených segmentů cest na DMR4G s vymaskovanými trasami povrchových vodních toků a osami cestní sítě

4.2.7 Aplikace pravidel základní topologie a tvorba finální Mapy

Nástroji databázového zpracování byla vektorovým úsekům cestní sítě přiřazena finální hodnota indexů určujících význam daného úseku pro ovlivnění povrchového i podpovrchového odtoku dle zpracované Typologie cestní sítě.

Po zatřídění každého úseku do kombinovaných kategorií (PO a PPO) byla vytvořena finální Mapa cestní sítě pro celé území KRNAP dle úrovně základní typologie z hlediska míry ovlivnění povrchového i podpovrchového odtoku na základě informace o povrchu, mapových a GIS podkladů a analýzy sklonitosti digitálního modelu reliéfu. Výsledná mapa je uspořádána do atlasu, souboru mapových listů. Potenciál ovlivnění povrchového odtoku je v této mapě zobrazen pomocí proměnlivé tloušťky linie, potenciál ovlivnění podpovrchového odtoku je pak vyznačen pomocí jednoduchého doprovodného popisku. Příklad mapového listu je na **Obr. 5**.

Obr. 5: Ukázka mapového listu Mapy cestní sítě s aplikovanou základní úrovní typologie.

5. Mapa detailní typologie cestní sítě KRNAP

5.1 Vstupní data

Stejně jako detailní typologie cestní sítě navazuje na typologii základní, tak i detailní mapa typologie cestní sítě vychází ze svého obecnějšího předchůdce. Jako výchozí podklad pro aplikaci detailní typologie je proto použita **finální liniová vrstva úseků klasifikovaná dle základní typologie**. Jedná se o vrstvu cestních segmentů vytvořených řadou kroků dělením původních linií cest v místech výškových extrémů, směrových zlomů a dalších místech tak, jak je popsáno v předchozí kapitole.

Zatímco mapa základní typologie je zpracována pouze na základě běžně dostupných mapových podkladů, detailní mapa zapracovává charakteristiky cest, které lze většinou obstarat pouze na základě podrobného pozemního průzkumu. Prezentovaný soubor map vznikl na základě rozsáhlé **databáze bodů terénních průzkumů** zahrnující na 2600 charakteristických bodů téměř 800 specifických bodů cestní sítě.

Terénní sběr dat probíhal s využitím volně dostupného nástroje QField, evidovány byly následující údaje:

Cesty – charakteristické body

Třída cesty

- *pozemní komunikace*
- *lesní cesta pro odvoz dřeva (1L a 2L)*
- *svážnice (3L)*
- *technologická linka (4L)*
- *pěší cesta (upravená technicky)*
- *pěšina (pouze vyšlapaná)*
- *povalový chodník*
- *jiné*

Sklon

- *blízký vrstevnici*
- *šikmo ke svahu, svah P (směr do kopce)*
- *šikmo ke svahu, svah L (směr do kopce)*
- *blízký spádnici*
- *hřbetnice*

Terénní konfigurace

- *zářez neopevněný + násyp*
- *zářez s opěrnou zdí + násyp*
- *oboustranně v zářezu (umělém)*
- *oboustranně na násypu*
- *na povrchu terénu*
- *erozní rýha, zářez*
- *jiné*

Podélné odvodnění	<ul style="list-style-type: none">○ příkop otevřený○ příkop uzavřený○ oboustranný příkop○ bez příkopu○ jiné
Příčné odvodnění	<ul style="list-style-type: none">○ zemní svodnice○ otevřená svodnice (staveb. prvek)○ svodnice krytá (mříží aj.)○ jiné
Povrch cesty	<ul style="list-style-type: none">○ asfalt / asfaltový beton / penetrační makadam○ panelový○ dlažba○ štěrk○ zemní s org. krytem (hlína, tráva, kořeny)○ zemní holý (kameny, erodovaná zemina)○ dřevo (povaly apod.)○ jiné
FOTO (až 6x)	
Poškození (v úseku cesty)	
Datum sběru, Autor záznamu	

Cesty – specifické body

Typ bodu	<ul style="list-style-type: none">○ začátek/konec cesty○ zřetelný zlom v niveletě/sedlo○ zřetelná změna povrchu○ změna podélného odvodnění○ příslušenství (objekt) lesní cesty○ překážka/svedení přítoku vod○ jiné
Příslušenství lesní cesty	
Překážka přítoku vod	
FOTO (až 6x)	
Datum sběru, Autor záznamu	

Uvedená struktura dat pořizovaných v rámci terénních průzkumů byla navržena na začátku řešení projektu. Teprve později v průběhu řešení byla navržena (mimo jiné reflektujíc poznatky z terénu) detailní typologie cestní sítě, která pracovala se čtyřmi charakteristikami cestní sítě a jejich kategoriemi:

- terénní konfigurace
 - vedení na povrchu terénu
 - vedení pod úrovní terénu (ve výkopu)
 - vedení nad úrovní terénu (v násypu)
 - kombinované vedení v násypu/výkopu

- povrch
 - souvislé zpevnění s nepropustnou krycí vrstvou (asfalt, beton apod.)
 - nesouvislé zpevnění (kamenná dlažba na sucho, kamenné bloky apod.)
 - propustná krycí vrstva (štěrk, mlat apod.)
 - zemní povrch
- podélné odvodnění
 - bez podélného odvodnění
 - s neopevněným podélným odvodněním
 - s opevněným podélným odvodněním
- příčné odvodnění
 - s příčným odvodněním
 - bez příčného odvodnění

Do těchto kategorií byly reklasifikovány četnější kategorie detailního terénního průzkumu.

5.2 Použité metody

5.2.1 Harmonizace a kompletace dat průzkumů

Pro zdárnou aplikaci detailní typologie na úseky cest je klíčová kvalita a naplněnost atributů bodů z terénního průzkumu. V důsledku různých mapovacích strategií jednotlivých terénních pracovníků např. v případě atributu „příčné odvodnění“ až 1060 z téměř 2600 charakteristických bodů neobsahovalo žádnou informaci nebo obsahovalo kategorii „jiné“. Tato charakteristika musela být proto doplněna podle fotodokumentace těchto bodů a jejich bezprostředních sousedů. V případě nezmapovaných úseků cest (jednotky případů) byly atributy doplněny na základě navazujících nebo předcházejících zmapovaných úseků.

5.2.2 Přiřazení charakteristických bodů úsekům cest

Pro tvorbu mapy detailní typologie bylo nejprve třeba korigovat GPS pozice záznamových bodů a tyto typologicky zcela propojit s hodnocenými úseky. Chyba měření GPS souřadnic během sběru dat se pohybovala v jednotkách až desítkách metrů, zároveň směrové vedení linií cestní sítě není vždy zcela v souladu se stavem v terénu. Pro napojení bodů záznamu na linie cestní sítě byl využit ArcGIS nástroj SNAP, který body posunul na nejbližší pozice jim příslušících úseků linií cestní sítě. Otestovány byly různé limitní hodnoty pro vzdálenost bodu od linie, kdy ještě dojde k automatickému přesunu. Jako funkční se ukázala prahová hodnota 20 m. Body nad tímto prahem bylo nutné přiřadit ručně, aby nedošlo např. k přiřazení bodu charakterizujícího cestu nevidovanou v mapovém podkladu – viz **Obr. 6**. Následně byla provedena důkladná vizuální inspekce a korekce chybně přiřazených bodů zejména v oblasti křižovatek a odpojení bodů od v mapovém podkladu nevidovaných cest.

Obr. 6: Test automatizovaného promítnutí bodů terénního průzkumu (trojúhelníky) na linii cestní sítě (průměty nitkové kříže). Díky aplikaci vhodné prahové hodnoty nedojde k promítnutí bodů zaznamenaných na nevidovaných cestách - viz pěšina vlevo nahoře.

5.2.3 Dodatečná segmentace cestní sítě

Některé z charakteristik cestní sítě uvažovaných v detailní typologii se mohou měnit náhle (změna povrchu, podélného odvodnění) a v tomto místě změny je nutné rozdělit hodnocený úsek cesty. K dělení byla využita podmnožina specifických bodů z terénního průzkumu. Jednotlivé typy bodů byly zpracovány následovně:

- Začátek/konec cesty byl po začlenění nevidovaných cest (viz výše) dále využit pouze v případě, že ukončoval cestu významně dříve, než bylo zaneseno v mapovém podkladu. Linie cesty byla odpovídajícím způsobem upravena, přičemž charakteristiky ze základní typologie nebyly aktualizovány.
- Příslušenství lesní cesty (výhybny aj) byly pro segmentaci sítě vyřazeny.
- Zlom nivelety byl prověřen z hlediska blízkosti ke konci cesty nebo z DMR vygenerovanému lokálnímu minimu/maximu (blízké vyřazeny), případně ověřen dle průběhu terénu a fotodokumentace. Významné body použity pro dodatečnou segmentaci.
- Změna povrchu ověřena dle fotodokumentace, kontrola konzistence s okolními charakteristickými body. Změny blízko konce segmentu přesunuty na hranici a blízko konce cesty odstraněny, aby nedocházelo k nadbytečné segmentaci, ostatní významné body použity pro dodatečné dělení.
- Změna podélného odvodnění ošetřena stejně jako v případě změny povrchu cesty.

Z celkem 775 specifických bodů bylo vybráno k dodatečnému dělení cestní sítě jen 131 úseků.

5.2.4 Přiřazení a přenos atributů

Na základě prostorové incidence byly úsekům cest přiřazeny atributy z vrstvy charakteristických bodů.

Posledním problémem před přiřazením bodových atributů liniím cest byla vícenásobná příslušnost charakteristických bodů jednomu cestnímu úseku. Samotný počet není v zásadě překážkou, pokud body obsahují identické charakteristiky. Proto byla provedena statistika zastoupení jednotlivých kategorií sledovaných charakteristik v rámci každého úseku. Nejčistším atributem se ukázal typ povrchu (jen 18 úseků s dvěma a více rozdílnými charakteristickými body), což je dáno zřejmě snadnou rozpoznatelností v terénu a spolehlivému zanesení specifických bodů. Naopak nejproblematictější byla charakteristika konfigurace terénu (109 nejednoznačných přiřazení), neboť tyto změny jsou v terénu vždy spíše pozvolné a nebyla pro ně zavedena speciální kategorie specifického bodu.

Po kontrole konzistence údajů v charakteristických bodech dle okolních bodů a fotodokumentace musela být cestní síť naposledy dodatečně rozdělena - a to ručně, odhadem v polovině mezi dvěma body s odlišnou charakteristikou. Následně byly nově vygenerovány unikátní identifikátory úseků a přeneseny atributy z charakteristických bodů na linie.

Obr. 7: Příklad cesty bez přiřazených atributů (šedá s šipkami) z důvodu chybějícího charakteristického bodu (zelené trojúhelníky) z terénního průzkumu.

Opakem nejednoznačného přiřazení více charakteristických bodů jednomu úseku cestní sítě jsou úseky bez odpovídajícího charakteristického bodu. Jejich počet je závislý na hustotě bodů z terénního průzkumu. Typický příklad situace po promítnutí bodů k cestním úsekům ukazuje **Obr.7**. Do prázdných úseků byly iterativním postupem (vpřed / vzad) přeneseny atributy ze sousedních úseků. Postup byl automatizován pomocí vlastních nástrojů sestavených

v ArcGIS Model Builder. Při přenosu atributů přitom byla zohledňována existence specifického bodu indikujícího změnu povrchu nebo podélného odvodnění. U příslušných charakteristik detailní typologie tak nedošlo k přenesení atributu ze sousedního úseku přes tento změnový bod. Schematický postup znázorňuje **Obr. 8**.

Po dokončení přenosu charakteristik detailní typologie do sousedních úseků je nutné provést kontrolu úplnosti atributů detailní typologie. Jejich doplnění je nutné např. u krátkých úseků cest mezi blízkými křižovatkami nebo blízkými změnovými body nebo krátkými slepými odbočkami cest (bez charakteristického bodu).

Obr. 8: Schéma populace příznaku podélného odvodnění do sousedních úseků se zohledněním specifických bodů (fialové křížky)– změn podélného odvodnění.

5.2.5 Tvorba mapy

Detailní úroveň Typologie byla navržena jako doplnění úrovně základní, která zobrazovala potenciál ovlivnění povrchového odtoku pomocí pěti stupňů tloušťky čar doplněný popisem s žádným až čtyřmi kroužky pro zobrazení potenciálu ovlivnění podpovrchového odtoku. Mapa s aplikovanou detailní úrovní obdobně vychází z mapy základní úrovně a doplňuje ji vhodným zobrazením kritérií detailní úrovně Typologie. Detailní mapa byla navržena jako soubor dvou map, jedna pro podpovrchovou a druhá pro povrchovou složku odtoku.

Grafické řešení sestává z čitelné kombinace tloušťky čáry (potenciál ovlivnění složky odtoku ze základní úrovně Typologie), barevného kódu pro vyjádření terénní konfigurace jako zásadního faktoru pro ovlivnění hydrologického režimu a doprovodných symbolů pro znázornění zbylých charakteristik detailní typologie. Na jedné straně linie to je vždy typ povrchu cesty vyjádřený

různým stylem čáry (u cesty se zemním povrchem chybí) a na druhé straně linie diskrétní doprovodné symboly indikující přítomnost prvků podélného a příčného odvodnění. Výsledné zobrazení ukazuje **Obr. 9**.

Obr. 9: Příklad aplikace detailní typologie na cestní síť v pilotním území Rennerovky. Tloušťka čáry vyjadřuje potenciál ovlivnění složky odtoku, barva terénní konfiguraci úseku cesty, doprovodná linie typ povrchu a doprovodné symboly ne/přítomnost prvků odvodnění cesty.

T A
Č R

Tento projekt je financován se státní podporou
Technologické agentury ČR
v rámci programu BETA2

www.tacr.cz
Výzkum užitečný pro společnost

Ministerstvo životního prostředí